

Eficiencia energética y confort térmico: La elección del material adecuado para los envolventes opacos

Energy efficiency and thermal comfort: Choosing the right material for opaque envelopes

Jeanny M. Juárez-Rodríguez

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0009-4743-1418> /Correo electrónico: jeannyjuarez1@gmail.com

Recibido: 12-07-2024 Admitido: 21-07-2024 Aprobado: 01-08-2024

Resumen

Este estudio propone el uso de la reflectancia solar en las envolventes opacas de la ciudad de Maracaibo como medida para reducir la temperatura ambiente en dos grados centígrados. La investigación se enfoca en analizar el impacto del color de los materiales utilizados en tejas, pavimentos peatonales, revestimientos y pinturas exteriores, en la capacidad de reflejar la radiación solar. Se espera que la implementación de esta propuesta genere resultados significativos en la reducción del calor urbano, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Palabras clave: envolventes, opacas, reflectancia solar.

Abstract

This study proposes the use of solar reflectance in the opaque envelopes of the city of Maracaibo as a measure to reduce the ambient temperature by two degrees Celsius. The research focuses on analyzing the impact of the color of the materials used in tiles, pedestrian pavements, coatings and exterior paints, on the ability to reflect solar radiation. The implementation of this proposal is expected to generate significant results in reducing urban heat, thus improving the quality of life of the city's inhabitants.

Keywords: enveloping, opaque, solar reflectance.

Planteamiento del problema

Las altas temperaturas en la ciudad de Maracaibo, con medias anuales que superan los 30°C, generan un microclima urbano hostil que afecta negativamente la calidad de vida de los residentes. Esta situación se intensifica debido a la alta densidad urbana, “la urbanización produce la alteración antropogénica del clima en el que se implanta una ciudad, y genera un efecto conocido como isla de calor urbana” [1, Párr. 4], así como la escasa cobertura vegetal y la presencia de amplias superficies de baja reflectancia solar, lo que contribuye al efecto isla de calor [2].

La implementación de la estrategia de reflectancia solar en las envolventes opacas de la ciudad de Maracaibo con el fin de reducir dos grados centígrados de temperatura, implica varios desafíos significativos. En primer lugar, es necesario considerar la falta de conciencia y conocimiento por parte de la población sobre los beneficios y la importancia de la reflectancia solar en la mitigación del calor urbano. Se requiere desarrollar campañas educativas y de sensibilización que involucren a la comunidad y fomenten la adopción de esta tecnología. Adicionalmente, se debe abordar la cuestión de la viabilidad técnica y logística de la aplicación de la reflectancia solar en una ciudad con una arquitectura diversa y variada como Maracaibo, considerando aspectos como la disponibilidad de materiales adecuados, la adaptabilidad de las estructuras existentes y la capacitación técnica requerida para llevar a cabo las modificaciones necesarias.

Además, se deben identificar y superar posibles barreras regulatorias y burocráticas que puedan obstaculizar la ejecución del proyecto, así como garantizar la coordinación eficiente entre los diversos actores involucrados, como autoridades locales, instituciones académicas, empresas privadas y la sociedad civil. En